

АЛИШЕР НАВОЙ АСАРЛАРИДА “ОСМОН” КОНЦЕПТИ ҲАМДА ТОПОНИМЛАРНИНГ МАЪНОВИЙ-КОГНИТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ганиев Нурбек Ўктамович,

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори.

Аннотация: Мақолада эски ўзбек тилидаги осмон концептининг маъновий ва когнитив хусусиятлари тавсиф этилади. Бунда асосий мақсад осмон маъноли сўзлар қўлами анча кенглиги, шунингдек унинг қадимги туркий тилдаги тангри, фалакк бошқа вариантларда ишлатилганлиги ҳам тавсиф этилган.

Калит сўзлар: осмон, тангри, кўк, само, фалак, асир каби вариантлари.

Abstract: The article describes the semantic and cognitive characteristics of the concept of sky in the old Uzbek language. The main purpose is to describe the rather wide range of words meaning sky, as well as its use in other variants of the ancient Turkic language, such as tengri, falak.

Keywords: sky, tengri, blue, samo, falak, asir, etc.

Алишер Навоий ўз асарларида жой номлари, жумладан топонимларга ҳам алоҳида эътибор қаратган. Адибнинг барча асарларида ономасика соҳсидаги сўзларга катта эътибор қаратганлиги, айниқса, антропонимлар ҳақида ҳам малумотлар берган.

Адиб асарлари матнида топонимлар турли шаклларда намоён бўлганлигини асар таҳлили жараёнида учратганмиз. Таъкидлаш лозимки, Алишер Навоий ўз асарларида кўпинча шаҳар номларини(урбонимларни) қўллайди. Бу масала, назаримизда, ўтмишда шаҳар сўзи пойтахт, қалъа ёки йирик аҳоли пунктларини ифодалагани ҳамда ҳозирги қишлоқ тушунчаси ўша даврда тўлиқ шаклланмаганлиги боис, улар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Айрим ҳолларда шаҳар номлари турли тасвирий воситалар билан ҳам ифодаланган. Жумладан, *Байтул муқаддас*, атамаси билан *Қуддус* шаҳри адиб асарларида бир неча ўринларда учрайди. Шунингдек, *Барда* (Озарбайжондаги вилоят номи), *Барри Араб*(Умуман Арабистон номи), *Бобил*(Ироқдаги шаҳар номи), *Божин* (Ҳозирги Пекин шаҳри), *Бохтар*(Балхнинг қадимий номи) каби топонимлар адиб асарларида ўз тавсифини топган. Адиб асарлари *Ҳири* шаклида қўлланилганлиги *Ҳирот* шаҳри номини тавсифайди[1;2;3;4;].

Алишер Навоий топонимларни ва улар билан боғлиқ турли ҳиҳатларини инобатга олган ҳолда ҳам тасвирлаганлигини кўраимиз. Масалан, *Ганжа* атамаси Озарбайжондаги шаҳар номини ифодалаш билан бир қаторда *Ганжа* ором тарзида қўлланилиб, улуғ озарбайжон шоири Низомий Ганжавий дафн этилган маконни ифодалашга хизмат қилган. Булардан ташқари адиб асарларида *Булуқ* атамасига ҳам дуч келамиз. Мазкур атама вилоят, шаҳар атрофи, катта қишлоқларни ифодалашга хизмат қилган.

Шунингдек, осмон концепти тавсифида адиб асарларида учрайдиган, унинг бир қанча вариантлари синонимик тарзда ишлатилади. Тўғри, адиб асарларида топонимлар билан бир қаторда космономлар ҳам ҳозирги ўзбек тилидаги ономастик лексемаларнинг шаклланишига хизмат қилади. Осмон сўзи адиб асарларида кўк лексемаси билан вариантдош вазифасида келади. Кўпгина етакчи тилшунослар ҳам кўк атамасини осмон сўзининг синоними тарзида талқин қилади.

Эски ўзбек адабий тилида (айрим манбаларда чигатой тили ҳам деб атайдилар) осмон концептининг соф туркий атама сифатида эмас, балки форс ва араб тиллардаги вариантлари ҳам тавсифланади. Булар эса қуйидагиларни ташкил этади: осмон, чарх, само, фалак, асир, гумбаз, гардун каби тарзда қўлланганлигига адиб асарлари материаллари иллюстратив манба сифатида гувоҳлик беради[1;2;3;4;6;].

Осмон атамаси айрим тарихий манбаларда тегирмонга ўхшатиш билан тавсиф берадилар, яъни “ос” –“тегирмон”, “мон” монанд(ўхшаш) маъноларида берилган.

Чарх атамаси пахлавийда:

Ки то бўлгай бу қасри чархқирдор,

Бу исм айвонида бўлгай намудор.

Ало, то чарх қасри сойир ўлгай,

Нужум айвони узра дойир ўлгай,

Бу шоҳ айвони умрининг биноси

Матин ўлсун, нечукким чарх асоси[1;2;3;].

Асир лексемаси мутоз адибларимиз томонидан мазкур маънода жуда кам қўлланилган. Алишер Навоий асарларида бу сўз “осмон”, “фалак” маъноларида ишлатилган:

*Бори тортибон шер янглиз нафир,
Унидин қилиб ваҳм чархи асир.*

Само-осмон, фалак, каби маъноларда ҳам адиб асарларида учрайди. Мумтоз адибларимиз ижодида бутун борлиқ, еру кўк маъноларида ишлатилган:

*Ваҳ, неча ишқ ўти жисмида сўнгакни ўргатгай,
Кўнглим жайбига ўт солгай, этакни ўртагай.*

Фалак, сўзи араб тилидан ўзлашган. араб тилида бу сўзнинг осмон лексемаси маъносида келиши, ундаги думалоқлик семаси асос бўлган.

*Меҳр тожу чарх тахтинг бўлса гофил бўлмаким,
Меҳр бемеҳру фалак номеҳрибоне беш эмас[8;9;10;].*

Алишер Навоий асарларида “осмон” концепти(тушунчаси) кўлами жуда кенг бўлиб, биз тавсифлаган барча иллюстратив манбалар, уларнинг фалсафий маънолари теранлигига бориб тақалиши барча лексикографик манбаларда ўз аксини топган.

Адабиётлар

1. Алишер Навоий асарлари луғати. Алишер Навоий асарларининг ўн беш томлигига илова.. 1972. 784 б.
2. Равшанов М. Влияние арабизма на узбекские антропонимы.//Scientific impulse 1(10).2023.
3. Равшанов М.Картина мира и семантика// Scientific impulse 1(10).2023.
4. Равшанов М. Концептосфера в узбекской этнокультуре//Вопросы науки и образования. 2020. С.31-33
5. Равшанов М. Сравнительно-типологического изучения языков в произведениях Алишера Навои//Инновационные научные исследования в современном мире. 2021. С.136-142
6. Равшанов М. Вопросы праязыковой реконструкции в лингвистическом трактате Алишера Навои 2012.
7. Равшанов М.Категории квантативности существительных староузбекского языка(на материале произведений Алишера Навои)//Actual problem of Turkic studies. С.244
8. Алишер Навоий. Биринчи девон. Ғаройиб-ус-сиғар. Тошкент. Тамаддун. 2011. 785-б.
9. Алишер Навоий. Иккинчи девон.Наводир уш-шабоб. Тошкент. Тамаддун. 2011. 731-б.
10. Алишер Навоий. Учтинчи девон. Бадоеъ –ул васат. Тошкент. Тамаддун. 2011. 738-б.
11. Алишер Навоий. Тўртинчи девон.Фавойид ул-кабир. Тошкент. Тамаддун. 2011. 779-б.